

ВЫБОР ПРИНЦИПА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УЧАСТКОВ В СЕРИЙНОМ МЕХАНООБРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ

Исломов Бобур Холбута угли

Ассистент ТГТУ, факультет «Машиностроение»,
кафедра «Технология машиностроения», Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6646220>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

машиностроение,
производственный
процесс, сырь, изделий,
выпуск продукции

ABSTRACT

Целью работы является выбор принципа формирования производственных участков в механообрабатывающем производстве на основе анализа технологического маршрута изготовления деталей. Выявить влияние технологических маршрутов и схем размещения оборудования на производственном участке на выбор принципа формирования производственных участков машиностроительного производства. А так же разработать быстрый и более точный метод выбора принципа организации цеха для серийного производства.

Дальнейшее развитие и повышение эффективности машиностроения являющегося основным источником создания материальных благ для людей, возможно при существенном росте уровня автоматизации производственного процесса. В последние годы широкое распространение получили работы по созданию новых высокоэффективных автоматизированных машиностроительных производств и реконструкции действующих производств на базе использования современного оборудования и средств управления всеми этапами производства.

Технологическое проектирование машиностроительного производства прошло путь от систематизации практического опыта в области

проектирования до создания научной дисциплины, которая занимается изучением закономерностей, действующих в производственном процессе изготовления изделий, с целью использования их при создании производства, обеспечивающего требуемое качество и количество изделий с наибольшей прибылью, и выполнения всех требований по безопасности работы персонала и экологии.

Впервые сформулированы научные положения по технологическому проектированию машиностроительного производства отечественными учеными И.И. Тиме, А.П. Гавриленко и М.Е. Егоровым. Дальнейшее накопление опыта отечественных и зарубежных исследователей и машиностроителей позволило создать стройную

методологию проектирования производственных систем с заданными свойствами. На ее основе производят построение новых, реконструкцию и техническое перевооружение действующих производств. Постоянное внимание следует уделять вопросам реконструкции и техническому перевооружению предприятий, так как средства, выделенные на эти цели, окупаются в среднем в три раза быстрее, чем при создании аналогичных мощностей за счет нового строительства. Однако при этом следует учитывать степень изношенности материальных средств и срок эксплуатации производственной системы, так как в ряде случаев экономически целесообразно все-таки становится создание новых производств.

Современные требования к значительному увеличению производительности труда, расширению номенклатуры выпускаемых изделий, повышению их качества, интенсивное развитие технических средств и методов производства изделий вынуждают постоянно совершенствовать методику проектирования и использовать в проектных работах математическое моделирование и средства вычислительной техники.

Основной производственного процесса Проектирование технологических процессов обработки и сборки;

Определение годовой станкоёмкости механической обработки и трудоёмкости сборки;

Определение потребного количества и состава, основного и вспомогательного оборудования;

является подробно разработанная технологическая часть, что свидетельствует о приоритетной роли технолога в процессе изготовления изделий машиностроения. Активное участие технолог должен принимать не только при создании основной (технологической) системы, но и при проектировании таких вспомогательных систем, как системы инструментального обеспечения, контроля качества изделий, складской, охраны труда обслуживающего персонала, транспортной, технического обслуживания и управления, а так же подготовки производства.

При разработке проектов реконструкции существующих или создания новых цехов и малые предприятия (МП) необходимо не только хорошо знать передовую технологию производства, но и основные задачи, которые необходимо решить на каждом этапе технологического проектирования. Для обеспечения высокой технико-экономической эффективности в проекте должны быть одновременно решены связанные между собой технологические, экономические, и организационные задачи с учетом необходимости экологической чистоты производства.

Технологические задачи включают в себя:

Определение потребного количества и состава, работающих в цехе;

Расчёт потребного количества сырья, материалов и энергии всех видов;

Разработку систем транспорта, освещения, отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации;

Расчёт производственных,

вспомогательных, административно-конторских и санитарно-бытовых площадей цеха, разработку внутренней планировки производственных корпусов и вспомогательных зданий; Определение размеров, типов и форм зданий, разработку их конструкции и взаимного расположения на

генеральном плане прилегающей местности (предприятия);
Разработку мероприятий по охране труда, пожарной безопасности;
Разработку ситуационного плана производственного корпуса и вспомогательного здания.

Рисунок 1.1. - Последовательность проектирования:

1 - программа выпуска изделий;
2 - габариты, масса и материал изделий;
3 - параметры качества изделий;
4- режим работы производства;
5 - оценка технологичности изделий;
6 - разработка технологических процессов изготовления изделий;
7 - определение типажа основного

оборудования;
8 - расчет машиноемкости и трудоемкости операций;
9 - определение количества основного оборудования и основных рабочих;
10 - разработка требований к условиям работы производственного участка;

11 - составление заданий на проектирование основного оборудования;

12 - проектирования системы инструментообеспечения;

13 - проектирование системы контроля качества изделий;

14 - проектирование складской системы;

15 - проектирование системы охраны труда производственного персонала;

16 - разработка производственных маршрутов изготовления изделий;

17 - выбор принципов формирования структурных подразделений;- выбор состава производственных подразделений;

18 - определение состава и количества оборудования в производственных подразделениях;

19 - расчет площадей производственный подразделений;

20 - расчет площади цеха и его габаритных размеров;

21 - компоновка цеха;

22 - построение схемы размещения оборудования и рабочих мест в производственных подразделениях;

23 - проектирование транспортной системы;

24 - проектирования системы технического обслуживания;

25 - проектирование системы управления и подготовки производства;

26 - планировка оборудования и рабочих мест в производственных подразделениях и в цехе;

27 - определение состава и количество производственного персонала в структурных подразделениях и в цехе;

28 - окончательное формирование схемы материальных, энергетических и

информационных потоков;

29 - разработка моделей работы производственной системы и расчет технико-экономических показателей проекта;

30 - выбор наилучшего варианта проекта;

31 - разработка заданий по строительной, сантехнической и энергетической частям.

Отмена централизованного планирования и управления вынудило производство перейти на изготовление под заказ, а для экономии оборотных средств и расширения ассортимента перейти к выпуску продукции партиями – производить то одно, то другое, т.е. всю продукцию выпускать мелкими сериями. Эти изменения в организации производства повысили требования к гибкости производства, в том числе с помощью реорганизации производственных участков. В связи с этим проектирование участков представляют собой важнейшую, вполне самостоятельную задачу. Следует учесть, что каждый отдельный участок (цех) обычно имеет свои специфические, только ему присущие особенности. При этом успешность решения производством задач, во многом зависит от умения минимизировать потери, организовать новое или реорганизовать существующее производственное подразделение, оптимизировать транспортные потоки. Первым этапом разработки производственного участка (цеха) является выбор формы организации производственного процесса, который зависит от сложности выпускаемой продукции, программы производства и

режим работы. Правильный выбор принципа, идеологии организации производства позволяет снизить и упростить транспортные потоки, оптимизировать затраты на автоматизацию и управление.

Проектируемые и реализуемые производственные процессы должны обеспечивать решение следующих задач: выпуск продукции необходимого качества, без которого, затраченный на неё труд и материальные ресурсы будут израсходованы бесполезно; требуемое количество изделий в данный срок при минимальных затратах живого труда и вложенного капитала.

Современные требования к значительному увеличению производительности труда, объёма выпуска изделий, повышению их качества, интенсивному развитию технических средств и методов производства изделий вынуждают постоянно совершенствовать производственные процессы изготовления изделий машиностроения и периодически производить

реконструкцию производства.

Основой производственного процесса является подробно разработанная технологическая часть, что свидетельствует о приоритетной роли технолога в процессе изготовления изделий машиностроения. Активное участие технолога должен принимать не только в процессе изготовления изделий, но и в работе таких вспомогательных систем, как инструментальное обеспечение, контроля качества изделий, складской, охраны труда обслуживающего персонала, транспортной, технического обслуживания и управления, а также подготовки производства.

Таким образом, круг задач, стоящий перед технологом, не ограничивается только умением проектировать технологические процессы изготовления изделий; он должен решать весь комплекс вопросов, связанных с построением производственного процесса, хорошо разбираться в экономике, организации и управления производством.

References:

1. Г.Н.Мельников, В.П.Вороненко Проектирование механосборочных цехов – М.: Машиностроение, 1990. – 352 с.
2. Автоматизированное проектирование механосборочных цехов//механизация и автоматизация производства. – 1986. – №4. – С. 27-29.
3. Адам А.Е. Проектирование машиностроительных заводов. Расчет технологических параметров механосборочного производства: учеб.пособие. – М.: высш.шк., 2004.
5. Насыров Ш.Г. Проектирование участков машиностроительного производства: Методические указания к практикуму.– Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003. – 42 с.
6. Мельников Г.Н., Вороненко В.П. Проектирование механосборочных цехов: Учебник для студентов машиностроительных специальностей вузов.